

XALQARO TURIZM TUSHUNCHALARI TASNIFI VA ULARNING O‘QUVCHILARGA O‘RGATISHNING PEDAGOGIK MOHIYATI

Tovboyev Zokir Eshmirzayevich

TDPU mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11505603>

Annotatsiya. Ushbu maqola o‘quvchilarga xalqaro turizm tushunchalarini o‘rgatishning pedagogik ahamiyatini ochib beradi.

Kalit so‘zlar: sayohat, turizm, maktabdan tashqari ta’lim, to‘garak, muzey, bolalar sayyohligi va o‘lkashunosligi, barkamol shaxs, jismoniy chiniqish, to‘garak rahbari, tarixiy obidalar.

Аннотация. В данной статье раскрыто педагогическое значение обучения учащихся понятиям международного туризма.

Ключевые слова: путешествие, туризм, внешкольное образование, кружок, музей, детское краеведение и туризм, всесторонне развитая личность, физическая закалка, руководитель кружка, историческая памятка.

Annotation. This article reveals the pedagogical significance of teaching students the concepts of international tourism.

Keywords: travel, tourism, out of school education, extra-curricular clubs, museum, children’s traveling and regional studies, mature person, physical strengthening, supervisor of extra-curricular clubs, and historical places.

Xalqaro munosabatlarda sayyohlik alohida o‘rin egallamoqda. Har yili xorijiy mamlakatlarda ko‘plab vatandoshlarimiz sayohat qilmoqdalar. Xalqaro sayohatlar vatandoshlarimiz uchun dam olishning ommaviy turiga aylanib qolmoqda. Shuningdek, xalqaro sayyohlik mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishiga ham sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda.

Biroq, xalqaro sayyohlik haqidagi ma’lumotlar aholiga, birinchi navbatda, o‘quvchi-yoshlarga aniq yetkazilishi kerak, chunki sayyohlik oqimlari o‘ziga xos murakkab xususiyatlarga ega. Statistik ma’lumotlar shuni ko‘rsatadiki, bu sohada yagona mexanizm mavjud bo‘lmaganligi tufayli bir qator murakkabliklar vujudga kelmoqda.

Shuningdek, sayyohlik tushunchasi o‘zining xarakteriga ko‘ra bir qator noaniqliklarga ega. Birinchidan, odamlarning ma’lum muddatda o‘z yashash joylarini o‘zgartirishlari ham sayyohlik deb tushunilayapti. Ular yashash joylarini ish faoliyatlari tufayli o‘zgartirgan shaxslardir. Vaqtincha ish joylarini o‘zgartirish davri kamida bir yil muddatda tashkil etadi.

Sayyohlar esa, u yoki bu mamlakatni turli maqsadda ko‘rishga borib, u yerda kamida bir kun qoladilar. Bunday shaxslar sayyohlik faoliyati haqidagi guvohnomaga ega bo‘ladilar va sayyoh sifatida ro‘yxatga olinadilar.

Hozirgi vaqtda sayyohlik tushunchasi quyidagicha tasniflanadi:

Sayyohlik o‘z maqsadiga ko‘ra: bilishga asoslangan yo‘nalishlik sport-sog‘lomlashtiruvchi, tashabbuskorlikni faol harakatlantiruvchi, ishchan va kongress, kurort, shifobaxsh sayyohlik, tog‘ sayyohligi, festival tipidagi sayyohlik, ov sayyohligi, ekologik sayyohlik, shop-turizm, diniy sayyohlik, o‘quv sayyohligi kabilarga bo‘linadi.

Tezkorlik darajasi bo‘yicha sayyohlik: surma, statsionar va aralash kabi turlarga bo‘linadi.

Sayyohlik jarayonida ishtirok etishga ko‘ra: induvidal, guruhli va oilaviy kabi turlarga bo‘linadi.

Sayyohlik yosh darajasiga ko‘ra quyidagilarga bo‘linadi: yetuk yoshdagilar, yoshlar, bolalar va aralash sayyohliklar.

Sayyohlik muddatiga ko‘ra: bir kunlik, bir necha kunlik hamda yo‘l-yo‘lakay sayyohlikka bo‘linadi.

Transport vositalaridan foydalanishga ko‘ra: avtomobil, temir yo‘l, xavo yo‘llari, suv transporti, velosiped sayyohligi, ot sayyohligi, mujassam tarzda sayyohliklar.

Mavsumiylik darajasiga ko‘ra: faol sayyohlik fasli, mavsumlararo, ko‘p mavsumli sayyohliklarga bo‘linadi.

Sayyohlik geografiyasiga ko‘ra esa: qit‘alararo, xalqaro hududlararo, mintaqaviy, mahalliy, chegaraga yaqin sayyohlikka bo‘linadi.

Yo‘nalish turlariga ko‘ra: piyoda, an’anaviy transport vositalaridan foydalanish yordamida, ekzotiklardan foydalanish orqali, dirijabl va havo sharlari yordamida.

Xalqaro sayyohlik ta’sirida alohida mamlakatlar jadal rivojlanmoqda. Xalqaro sayyohlik savdo munosabatlari bilan bir qatorda, turli xalqlar madaniyatini ham rivojlantiradi. Inson kamolotini ta’minlashga ko‘maklashadi. Shu bilan bir qatorda ta’lim ham rivojlanadi.

O‘tgan asrning 60-70 yillarida xalqaro sayyohlik o‘z rivojlanishining yuqori cho‘qqisiga erishdi. Bu jarayonga turli davlatlar faol ishtirok etdilar. Lekin xalqaro sayyohlikning katta qismi – 65% usha davrda Yevropa hissasiga to‘g‘ri kelgan. 15% Amerikaga va qolgani boshqa mintaqalarga to‘g‘ri keladi. Xalqaro sayyohlik haqidagi ma’lumotlar 1990 yilda chiqarilgan xalqaro turizmning rivojlanishi haqidagi statistik hisobotda (“Year book of tourism statistics”) to‘la aks ettirilgan edi.

Sayyohlik keng rivojlangan mamlakatlarda ijtimoiy-iqtisodiy hayot, madaniyat va ta’lim jadal rivojlanmoqda. Sayyohlikni rivojlantirish zaruriyati uning hududlarini kengaytirishni taqozo qilmoqda.

Davlatimiz o‘z fuqarolarining xorijiy mamlakatlarga va chet el fuqarolarining davlatimiz hududiga kelishlarini tashkil etish uchun bir qator tartib va qonunlarni ishlab chiqmoqda. Mamlakatimiz hududiga xorijiy sayyohlarni qabul qilish natijasida chet el valyutasining davlat xazinasiga kelib tushishi, yangi ish o‘rinlarining hosil qilinishi, ta’lim va madaniyatga oid yangiliklarning kirib kelishi uchun imkoniyat yaratiladi. Chunki, ko‘pgina davlatlar xalqaro sayyohlik vositasida to‘lov balanslari, madaniy-intellektual rivojlanish muammolarini hal qilib kelmoqdalar.

Bozor iqtisodiyoti munosabatlari rivojlanayotgan hozirgi sharoitda sayyohlikning ahamiyati katta. Sayyohlik sanoati odamlarni mehnatga yo‘llashda muhim ahamiyatga ega.

Sayyohlik aksariyat hollarda ijtimoiy sog‘lomlashtirish xarakteriga ega bo‘lmoqda. Sayohat davomida dam olish, sport musobaqalariga ishtirok etish, tarixiy voqelikni o‘rganish, madaniy qadriyatlarni o‘zlashtirish, imkon qadar madaniy-ommaviy mashg‘ulotlarda ishtirok etish shaxsni rivojlantirishga ko‘maklashadi. Shuning uchun ham sayyohlik harakati o‘zida iqtisodiy, ijtimoiy, gumanitar, ta’limiy-tarbiyaviy hamda estetik omillarni mujassamlashtiradi. Chunki sayohat davomida sayyohlar asosiy hamda qo‘shimcha xizmat iste’molchilari sifatida namoyon bo‘lmoqdalar.

Asosiy sayyohlik xizmatlari yo‘llanmalar va sayyohlarga xizmat ko‘rsatish shartnomalarida aks ettiriladi. Bunday xizmatlar sirasiga sayyohlarni joylashtirish, ovqatlantirish, ularga transport hamda sayyohlik xizmatlari ko‘rsatish kiradi.

Qo‘shimcha xizmatlar esa, nihoyatda keng ko‘lamli bo‘lib, yaxlit sayyohlik infrastrukturasi tashkil etadi. Bunday xizmatlar tashkilotlar daromadining 50% ni tashkil qilmoqda. Ular sirasiga qo‘shimcha sayohat, jismoniy tarbiya va sog‘lomlashtirish, tibbiy, madaniy yetuklikka undovchi hamda o‘yin tadbirlarini tashkil etishga oid xizmatlar kiradi.

Yondosh xizmatlar sirasiga quyidagilarni kiritish mumkin: esdalik sovg‘alari tayyorlash, sayyohlik tashkilotlarini turistik ramziy ifodalar bilan ta‘minlash, savdo tashkilotlariga valyuta-kredit ma‘lumotlarini yetkazib turish, aloqa xizmatining maxsus turlarini tashkil etish, shaxsiy seyflar berish. Bu ikki turdagi xizmatlar orasida muayyan chegara mavjud.

Sayyohlik sohasining rivojlanishi barobarida turistik xizmatlar ko‘lami ham kengaymoqda. Sayyohlik firmalari yangi-yangi xizmat turlarini taklif qilmoqdalar. Sayyohlikning rivojlanishida reklama, targ‘ibot-tashviqot asosiy o‘rin egallaydi.

Bugungi kunda qo‘shimcha sayyohlik xizmatlari talab darajasida tashkil etilmayapti. Ayniqsa, yosh sayyohlarni ma‘naviy, jismoniy, estetik rivojlantirish, sport-sog‘lomlashtirish tadbirlarini tashkil etish, sayohat uyushtiriladigan hudud, uning madaniy, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi haqida ma‘lumot beradigan o‘quv-metodik hamda metodik qo‘llanmalar, targ‘ibot-tashviqot materiallari, lavhalar, plakatlar, video tasmalar va disklar yetarlicha ishlab chiqarilmayapti.

Sayohat yoshlarni ma‘naviy barkamol shaxs sifatida tarbiyalash, ularning kayfiyatini ko‘tarish va dunyoqarashini rivojlantirishga xizmat qiladi. Sayohatlarga nisbatan yoshlarning talabi va uni tashkil etish tizimi orasida nomuvofiqlik mavjud.

Yoshlar sayohati ko‘pincha mavsumiy xarakter kasb etmoqda. Ular, asosan, bahorgi ta‘til va yozgi oromgohlarda dam olish davrida tashkil etiladi. O‘quvchi-yoshlarning sayohat qilishga bo‘lgan ehtiyojlari o‘qituvchilar hamda joylardagi xalq ta‘limi boshqarmalari, bolalar o‘lkashunosligi va sayyohligi markazlari tomonidan deyarli o‘rganilmaydi.

Ko‘rsatilayotgan sayyohlik xizmatlarini ikki turga ajratish mumkin: sayyohlik firmalari tomonidan ko‘rsatiladigan xizmatlar va vositachilar tomonidan ko‘rsatiladigan xizmatlar.

O‘zbekiston Respublikasida sayyohlik xalq xo‘jaligining rivojlanayotgan tarmog‘idir. Sayyohlik sohasida faoliyatning yangi turlarini qidirib topish muhim ahamiyatga ega. Sohani kengaytirish va uni rivojlantirish sohasidagi takliflar ixtisoslashgan bo‘lishi kerak. Bunda, ayniqsa, bolalar o‘lkashunosligi va sayyohligi ixtisoslashtirilgan holda rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

REFERENCES

1. Abdumalikov R., Xoldorov T. Turizm. – T.: O‘qituvchi, 1991.
2. Логинов Л., Рухлов Ю. История развития туристско-экскурсионного дела. – М.: Турист, 1998.
3. Egamov Yu. Ta‘lim muassasalarida sayyohlik va o‘lkashunoslik ishlarini olib borish. – Namangan, 2002.